

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Ташкентский государственный экономический университет

Дувлаева Нозигуль Холмухаммат кизи

старший преподаватель

nozigulduvlaeva@gmail.com

Аннотация: Как и большинство методов обучения, онлайн-обучение также имеет свои положительные и отрицательные стороны. Расшифровка и понимание этих положительных и отрицательных сторон поможет институтам разработать стратегии для более эффективного проведения уроков, обеспечивая непрерывное обучение студентов.

Abstract: As with most teaching methods, online learning also has its own set of positives and negatives. Decoding and understanding these positives and negatives will help institutes in creating strategies for more efficient delivery of the lessons, ensuring an uninterrupted learning journey for the students.

Ключевые слова: онлайн-образование, электронное обучение, образовательные инструменты, электронные инструменты, цифровое обучение, преимущества, недостатки.

Введение

После пандемии выражение «новая нормальность» часто использовалось для описания нынешнего положения дел. В сфере образования новая норма влечет за собой повышенное внимание к использованию цифровых инструментов для электронного обучения. Глобальная вспышка COVID-19 побудила к принятию новых методов обучения. В последнее время образовательные учреждения во всем мире обращаются к платформам онлайн-обучения как к средству эффективного облегчения педагогического процесса. Современная парадигма образования вращается вокруг существенно измененного подхода, в

соответствии с которым онлайн-обучение находится в центре этого преобразующего сдвига. В наше время использование цифровой педагогики приобрело необходимый статус незаменимого инструмента не только для студентов, но и для учебных заведений во всем мире. Многочисленные академические институты должны были принять совершенно новый подход к передаче знаний. В настоящее время онлайн-обучение выходит за свои традиционные границы использования исключительно в академических целях. Его сфера охвата расширилась, чтобы охватить приобретение навыков и знаний, выходящих за рамки академической дисциплины, что дает учащимся возможность участвовать во внеклассной деятельности с помощью виртуальных средств. За последние несколько месяцев наблюдается значительный рост спроса на онлайн-обучение, и есть признаки того, что эта тенденция, вероятно, сохранится в обозримом будущем.

Главная часть

Подобно многочисленным учебным подходам, онлайн-обучение имеет как преимущества, так и недостатки. Интерпретация и понимание как преимуществ, так и недостатков могут помочь учебным заведениям в разработке эффективных подходов к проведению уроков, тем самым обеспечивая непрерывное и оптимальное обучение учащихся. Использование онлайн-обучения дает различные преимущества, и его способность трансформировать образовательный сектор в ближайшие годы, несомненно, вызывает большой энтузиазм у некоторых людей. Чтобы глубже понять преимущества, связанные с получением знаний через онлайн-среды, необходимо внимательно изучить сильные стороны, связанные с онлайн-обучением. Педагогическая веб-платформа предоставляет множество альтернатив и инструментов, которые можно индивидуализировать в соответствии с конкретными потребностями и предпочтениями. Оптимальный подход к созданию идеальной образовательной среды, адаптированной к

индивидуальным требованиям учащихся, предполагает создание персонализированной среды обучения.

- *Эффективность*: онлайн-обучение предоставляет преподавателям удобную и эффективную среду для предоставления учебных материалов своим ученикам. Онлайн-обучение включает в себя множество технологических инструментов, включая видео, PDF-файлы, подкасты, которые преподаватели могут эффективно внедрить в свою педагогику. Включая цифровые ресурсы в свои планы уроков, преподаватели могут повысить эффективность своего обучения по сравнению с обычным использованием учебников.

- *Доступность времени и места*: онлайн-обучение дает учащимся возможность посещать занятия из любого удобного для них места. Это позволяет учебным заведениям выходить за пределы географических ограничений и подключаться к более широкому кругу студентов. Более того, виртуальные лекции можно документировать, хранить и распространять для будущего использования. Студенты имеют возможность доступа к учебным материалам в удобное для них время. Онлайн-обучение дает учащимся возможность доступа к образованию независимо от их местоположения и расписания.

- *Доступность*: онлайн-обучение позволяет снизить финансовые расходы. По сравнению с традиционным обучением в классе виртуальное образование представляет собой значительно более экономичный вариант. Причина этого в том, что виртуальное образование устраняет расходы, связанные с транспортировкой студентов, их питанием и, прежде всего, с инвестициями в недвижимость. Кроме того, студенты могут получить доступ ко всему содержанию своего курса в цифровом виде, что устраняет необходимость в физических материалах и способствует экономичному и экологически безопасному обучению.

Современные семьи ведут более занятую жизнь, чем когда-либо. Студенты колледжей стараются поддерживать баланс между работой, учебой и

присутствием на лекциях. Онлайн-обучение предлагает учащимся гибкие варианты расписания для посещения занятий и участия в обогащении образовательного опыта в удобное для них время. Учащиеся старших классов, которые борются с большой нагрузкой, также могут воспользоваться этим преимуществом. Даже младшие школьники также могут воспользоваться удобством доступа «в любом месте и в любое время». Благодаря технологиям люди теперь могут получать доступ к онлайн-классам через системы управления обучением (LMS) из любого места, где есть подключение к Интернету. Доступ к онлайн-программам позволяет посещать занятия, не выходя из собственного дома, в поездке на автобусе, во время отпуска, на работе или практически в любом другом месте.

- *Подходит для различных стилей обучения:* образовательный путь каждого отдельного учащегося и предпочтительный способ обучения уникальны. Среди учащихся существует разнообразие предпочтений в обучении: часть из них склонны к визуальному обучению, а другие выбирают подход к обучению на основе аудио. В академическом дискурсе было замечено, что некоторые учащиеся преуспевают в обычных условиях классной комнаты, в то время как другие предпочитают работать самостоятельно и могут испытывать трудности с сохранением концентрации в большой группе.

- *Позволяет работать в своем собственном темпе:* в обычной образовательной среде учащийся проходит урок инструктора за один раз. Онлайн-лекции, которые записываются и/или доставляются с помощью программного обеспечения для видеопрезентаций, такого как Google Meet, предлагают учащимся возможность просматривать содержание курса, что невозможно в традиционных форматах очного обучения. Онлайн-курсы предоставляют многочисленные преимущества, которые облегчают расширенный просмотр контента, всестороннее понимание сложных тем и удобный доступ к образовательным ресурсам для повторного использования. Феномен постоянного доступа к академическим лекциям, материалам онлайн-

курсов и множеству других справочных материалов, доступных через цифровые средства, несомненно, может дать значительные преимущества практике онлайн-обучения.

- *Высококачественный диалог*: способность участвовать в дискуссиях и размышлять о своем учебном опыте предполагает особую точку зрения и структуру в контексте онлайн-обучения. Участие в интерактивных мероприятиях, таких как ответы на доски обсуждений, предоставление отзывов о работе сокурсников и другие формы диалога, могут усилить синергию в классе. Один из возможных моментов для рассмотрения касается потенциальных выгод, получаемых от поощрения учащихся к участию в рецензировании проектов своих одноклассников. В частности, когда такие обзоры проводятся с использованием четко определенной рубрики оценки, можно достичь определенного уровня синергии или взаимовыгодного сотрудничества, которое может улучшить общие результаты обучения для всех лиц, участвующих в этом процессе. После прохождения экспертной оценки, подобной той, что обсуждалась, потенциал для конструктивного диалога представляет собой заметное преимущество онлайн-обучения. Это служит единственным примером того, насколько онлайн-классы могут улучшить процесс дискурса.

- *Уделение большего внимания обучению*: эффективное использование онлайн-обучения может значительно свести к минимуму отвлекающие факторы, возникающие при повседневном общении лицом к лицу. Например, современные студенты проявляют меньшую озабоченность стилями завещания и физическими данными своих сверстников. Некоторые из этих акцентов могут сместить акцент с образовательного процесса и привести к трате драгоценного учебного времени из-за необходимости решать возникающие конфликты. Когда учащимся предоставляются широкие возможности сосредоточиться на лекциях, заданиях и других учебных задачах, это способствует улучшению их знаний.

- *Доступ к большому количеству ресурсов:* онлайн-обучение дает возможность получить доступ к образовательным ресурсам, которые могут быть либо проигнорированы, либо проигнорированы в традиционной школьной среде. Академическая редакция. Преподаватели могут создать всеобъемлющую коллекцию онлайн-ресурсов, состоящую из ссылок на множество педагогически ценных материалов. Предоставление обширных ресурсов может способствовать новому и глубокому изучению контента учащимися.

- *Креативное обучение:* внедрение платформ онлайн-обучения побуждает преподавателей изучать новые подходы к обучению. Вместо увековечивания традиционного подхода к обучению подразделения «Колониальная Америка», который использовался в течение последнего десятилетия, использование метода обучения через Интернет способствует более интерактивной и динамичной среде обучения. Специалисты в области образования могут определить и выбрать наиболее подходящую систему управления обучением (LMS), которая может эффективно облегчить проведение онлайн-курсов. Кроме того, студенты имеют доступ к разнообразным ресурсам, которые могут улучшить их понимание и овладение различными академическими предметами. Педагоги могут испытать оживление при реструктуризации содержания своих курсов за счет использования онлайн-платформы.

- *Работа на дому может снизить тревогу:* участие в общественных занятиях может вызвать значительную тревогу. Предоставление возможности обучения в удаленном месте, например, в комфорте собственного дома, способно вызвать чувство комфорта и уменьшить беспокойство, которое может возникнуть из-за опасений по поводу возможных негативных реакций общества. Учитывая, что беспокойство представляет собой серьезное препятствие для многих студентов, нельзя игнорировать преимущества онлайн-классов.

Оптимизация онлайн-обучения требует применения творческих, стратегических и организованных методов, несмотря на наличие

определенных недостатков. Последующий дискурс раскрывает несколько недостатков онлайн-программ и разъясняет потенциальные стратегии преодоления препятствий, связанных с каждой из них.

- *Неспособность сосредоточиться на экране:* для значительного числа учащихся существенное препятствие, с которым они сталкиваются в контексте онлайн-обучения, проявляется в виде трудностей с концентрацией внимания на экране в течение длительного времени. Онлайн-обучение открывает перед учащимися дополнительные возможности, которые могут быть отвлечены социальными сетями и другими связанными с ними веб-платформами. Следовательно, для педагогов крайне важно обеспечить, чтобы их виртуальные занятия были краткими, увлекательными и интерактивными, чтобы поддерживать внимание учащихся к предмету. Переход к дистанционному обучению требует изобретательности, реструктуризации и стратегического проектирования для оптимизации образовательного процесса; тем не менее, важно признать, что недостатки могут возникнуть. Этот дискурс направлен на изучение нескольких недостатков цифровых обучающих платформ и разъяснение прагматических мер по преодолению препятствий, связанных с каждой из них.

- *Технологические проблемы.* Одним из основных препятствий, возникающих при онлайн-обучении, является проблема подключения к Интернету. Распространение использования Интернета в последние годы значительно возросло; однако люди, проживающие в небольших городах и поселках, сталкиваются с постоянной проблемой поддержания надежного интернет-соединения с удовлетворительной скоростью. Недостаточная доступность подключения к Интернету среди учащихся и учителей может привести к прекращению обучения ребенка. Это имеет неблагоприятные последствия для образовательной прогрессии.

- *Чувство изоляции:* общепризнано, что присутствие сокурсников может в значительной степени способствовать академическому обучению и развитию.

Тем не менее, когда дело доходит до виртуальных курсов, возможности для личного общения между педагогами и учениками ограничены. Часто это приводит к восприятию уединения среди студентов. Учитывая обстоятельства, считается важным, чтобы образовательное учреждение разрешало альтернативные способы общения между учащимися, коллегами и преподавателями. Различные технологические инструменты, такие как онлайн-сообщения, электронная почта и видеоконференции, могут облегчить общение лицом к лицу и уменьшить чувство одиночества или отчужденности. Приобретение знаний в сфере онлайн-обучения может привести к ощущению отчужденности от других. Стремление установить эффективные средства поддержания социальной связи со знакомыми приобретает первостепенное значение для людей, участвующих в онлайн-программах. Усилия, направленные на организацию повторяющихся игр, учебных занятий или других социальных мероприятий, могут помочь смягчить вышеупомянутый недостаток онлайн-обучения.

- *Подготовка учителей:* эффективное внедрение онлайн-обучения требует, чтобы преподаватели обладали фундаментальным пониманием использования цифровых методов обучения. Однако такая ситуация не всегда. Часто преподаватели обладают элементарным пониманием технологии. Иногда инструкторам не хватает необходимых ресурсов и инструментов для проведения занятий в виртуальном классе. Для решения этой проблемы крайне важно, чтобы образовательные учреждения выделяли ресурсы на предоставление педагогам возможностей для профессионального развития, особенно в отношении интеграции современных технологических достижений. Это позволит им легко и эффективно проводить свои виртуальные учебные занятия.

- *Управляйте временем, проводимым перед экраном:* многие родители опасаются потенциальных опасностей для здоровья, связанных с длительными периодами времени, которые их дети проводят, глядя на электронные экраны.

Иногда у студентов может проявляться неблагоприятная осанка и другие телесные осложнения в результате длительного пребывания в сгорбленном положении перед цифровым дисплеем. Жизнеспособное решение этой проблемы повлечет за собой предоставление учащимся адекватных интервалов времени вдали от экранов, чтобы оживить как их умственные, так и физические способности.

- *Равный доступ к технологиям:* чтобы добиться успеха в онлайн-среде обучения, учащиеся должны иметь беспрепятственный доступ к надежному устройству и стабильному интернет-соединению. Вышеупомянутый вопрос может иметь важные последствия для сельских и экономически неблагополучных регионов. Чтобы обеспечить успех платформы онлайн-обучения, необходимо разработать стратегии для эффективного решения технологических задач.

- *Компьютерная грамотность:* использование учащимися платформы онлайн-обучения требует определенного уровня владения компьютерными навыками. Это относится как к ученикам, так и к опекунам. Организация виртуальной конференции для ознакомления всех заинтересованных сторон с работой процесса является важным компонентом для достижения успеха в онлайн-образовательной среде. Принятие проактивного подхода может эффективно смягчить особый недостаток, связанный с онлайн-обучением.

- *Требует дисциплины:* известное изречение утверждает, что существует прямая связь между обладанием значительной властью и соответствующим обязательством проявлять должную осмотрительность при ее осуществлении. Учащиеся должны быть надлежащим образом подготовлены для преодоления препятствий, связанных с выделением достаточного времени для завершения курсовой работы, просмотра образовательных презентаций и участия в соответствующих академических мероприятиях. В качестве основного требования к воспитанию детей крайне важно обеспечить, чтобы учащиеся продолжали эффективно участвовать в своей образовательной деятельности.

Кроме того, вместо того, чтобы полагаться исключительно на заявления студентов о выполнении задач во время виртуального обучения, визуальная проверка для проверки выполнения заданий представляет собой важную меру в устранении этого возможного ограничения онлайн-курсов.

- *Требуется контроль:* Внедрение онлайн-обучения может оказать существенное влияние на жизнь семей в определенных ситуациях. Крайне важно обеспечить присутствие взрослого на всех онлайн-занятиях при работе с детьми младшей возрастной группы. Препятствие онлайн-образования может представлять собой значительную трудность, требующую хорошо продуманного и стратегического подхода для решения.

- *Поддержка социально-эмоционального роста:* электронное обучение не дает социально-эмоционального образования в той же форме, что и обычное очное обучение. Для установления взаимопонимания с учениками с помощью образовательных инструментов в Интернете необходим выдающийся инструктор, который демонстрирует непоколебимую приверженность знакомству со своими учениками. Использование подходящих методологий может помочь учащимся установить чувство причастности к интерактивному и эмпирическому характеру традиционного обучения в классе. Установление этой связи имеет первостепенное значение, особенно в контексте младшего студенческого контингента.

- *Отвлеченное обучение:* Отвлечения могут возникнуть, когда мы учимся, не выходя из собственного дома. Сосредоточение внимания на увлекательных занятиях и развлечениях дома может быть более привлекательным отвлечением, чем внимательное участие в виртуальных занятиях. Это одно из самых значительных препятствий, с которыми сталкиваются студенты в виртуальном образовании. Крайне важно рассмотреть вопрос о создании шаблона и разработке системы стимулов для себя после выполнения задачи. Установив постоянный график, можно гарантировать, что останется

достаточно возможностей для приятного времяпрепровождения, которое служит источником расслабления и досуга.

Результаты и обсуждение.

Анализируя преимущества и недостатки виртуального образования, можно обнаружить множество интригующих тем. Углубившись в эти вопросы и подготовившись максимально эффективно использовать электронное обучение, ученики и преподаватели могут настойчиво подготавливать учащихся к взрослой жизни. Педагоги должны сосредоточиться на значительных преимуществах онлайн-обучения, а не заикливаться на его проблемах. Обнаружение эффективных решений для преодоления недостатков онлайн-обучения и облегчения успеваемости учащихся позволит учащимся полностью раскрыть свой потенциал.

Заключение

Попытка оценить эффективность этого нового метода, используемого преподавателями, которым неожиданно поручили проводить виртуальные занятия, вызвала как рвение, так и предположения. Как учитель, использование таких инструментов, как программное обеспечение для совместного использования экрана, значительно улучшило процесс обучения, хотя у него также есть свои недостатки. С ростом популярности электронного обучения с годами у нас теперь есть достаточно информации и неподтвержденных данных, чтобы понять преимущества и недостатки приобретения знаний в цифровой среде.

Использованная литература:

1. MNSU (2011) Skills Requirements, Online Student Requirements. Minnesota State University, Mankato, Retrieved from: <https://goo.gl/SDhgnW>.
2. Norman, S. (2016) 5 Advantages of online learning: Education without Leaving Home, e-Learning industry. Retrieved from: <https://goo.gl/izzyUV>.
3. Prolix, C. (Nov, 2012) 5 Ways Technology Will Impact Higher Ed. in 2013. Retrieved from: [will-impact-higher-ed-in2013/](#)
4. Hayne, D. (Jun. 2014) Experts Debate the Impact of MOOCs on Education. Retrieved from: [education/articles/2014/06/06/experts-debate-the-impact-of-moocs-on-eduction](#).
5. Almelo, A.H. (2005) A constructive conceptual framework for a quality e-learning environments. Distance learning, 2, 9-12
6. Anderson, D., Midweek, S., & Standerford, N.S. (2011). Feedback please: Studying self in the online classroom. International journal of institution, 4, 3-15.
7. Barren, E., correia, A., & Thompson, A. (2011) Transforming online teaching practice: Critical analysis of the literature on the roles & competencies of online teachers. Distance education, 32, 421-439.
8. Barrett, B. (2010) Virtual teaching & strategies: Transitioning from teaching traditional classes to online classes. Contemporary issues in education research, 3, 17-20.
9. Brooks, L. (2003). How the attitudes of instructors, students, course administrators, and course designers affect the quality of an online learning environment. Online Journal of Distance Learning Administration, 6.